

Guion entrevista con el docente.

- Presentación al equipo directivo
- Presentación al equipo docente con el que se puede trabajar/presentar el programa.
- ¿Hay en el centro un aula de convivencia?
- ¿Quién la gestiona el aula de convivencia?
- ¿Cuál es su finalidad de esta aula? ¿Castigo o corrección?
- ¿Quién acude a este espacio y con qué finalidad?
- ¿Se trabajan las emociones desde alguna perspectiva?
- ¿El profesorado está formado en habilidades emocionales?
- ¿Cuáles son las otras formas de atender los incidentes?
- ¿Trabajan la figura del mediador?
- ¿El alumnado tiene predisposición a recibir ayuda?
- Presentar y explicar el programa.
- Entregar una muestra de las actividades.
- Dar tiempo para reflexionar.
- Ofrecer tiempo de decisión y para proponer al claustro.